

УДК 311.216
**ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ И РОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОСНАЩЕННОСТИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ТЕНДЕРЕ НА КАПИТАЛЬНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО**

МУКЕЕВА У.Б.

ЧУ Западно-Казахстанский академический колледж «АТиСО», г. Уральск

Аннотация: Отраслевая особенность строительства диктует применение большого количества и численности используемых средств механизации. Поэтому, именно строительная техника и оборудование один из основных факторов, способствующих снижению себестоимости строительно-монтажных работ и повышению рентабельности отрасли в целом.

Ключевые слова: тендер, отраслевые особенности, техническая оснащённость, парк строительных машин и механизмов, параметры и технические характеристики строительной техники

ӘОЖ 311.216

**КҰРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫСҚА АРНАЛҒАН ТЕНДЕРГЕ ҚАТЫСУ ҮШІН ҚҰРЫЛЫС
КОМПАНИЯЛАРЫНЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ЖАБДЫҚТАЛУЫНЫҢ НЕГІЗГІ
АСПЕКТІЛЕРІ МЕН РӨЛІ**

МУКЕЕВА У.Б.

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ.

Андапта: Құрылыстың салалық ерекшелігі қолданылатын механикаландыру құралдарының көп саны мен санын пайдалануды талап етеді. Сондықтан құрылыс-монтаж жұмыстарының өзіндік құнын төмендетуге және жалпы саланың рентабельділігін арттыруға ықпал ететін негізгі факторлардың бірі құрылыс машиналары мен жабдықтары болып табылады.

Негізгі сөздер: тендер, салалық ерекшеліктері, техникалық жабдықталуы, құрылыс машиналары мен механизмдерінің паркі, құрылыс жабдықтарының параметрлері мен техникалық сипаттамалары.

В капитальном строительстве, как и в других отраслях народного хозяйства, на выполнение строительно-монтажных работ (далее СМР) объявляется тендер. Как определяет сущность и значение данного слова википедия, «тендер (англ. tender — заявка на подряд, поданная на конкурсной основе) — англоязычный термин, обозначающий конкурентную форму отбора предложений на оплачиваемую поставку товаров, оказание услуг или выполнение работ по заранее объявленным в документации условиям, в оговоренные сроки на принципах состязательности, справедливости и эффективности».

Строительство является очень трудоёмким процессом и невозможна без применения машин и механизмов, способствующих повышению производительности труда, сокращению продолжительности строительства объекта и снижению себестоимости работ.

Для участия в конкурсе на выполнение СМР, лицензированными строительными компаниями подается заявка с приложением документов, определенных условиями конкурса, и контракт заключается с победителем тендера, которая по мнению комиссии предложил наилучшие условия.

При организации тендера и определения его условий большое внимание уделяется отраслевым особенностям. Это ярко выражено именно в строительстве. Так, например, в строительстве тендер можно объявить не только на комплекс или здания и сооружения, но и

на отдельные виды работ (например: на выполнение только строительных работ, монтаж оборудования, а также на выполнение таких сугубо специфических видов работ как сантехнические работы, электромонтажные работы, связь, озеленение и прочее).

Подготовить все соответствующие документы и выиграть в тендере очень сложная задача даже для крупной компании, имеющей многолетний опыт работы в строительстве. Любая компания, участвующая в тендере, имеет цель показать себя с лучшей стороны и получить заказ на строительство.

В крупных строительных компаниях в организационной структуре имеется Департамент тендеров и контрактов, основной задачей которого является подготовка документации к участию в тендерах и заключении договоров подряда. Для подготовки документов необходимо изучить все условия тендера. С учетом специфики строительства, в первую очередь, необходимо ознакомиться с проектно-сметной документацией (ПСД) и всеми требованиями к участникам тендера, а также оценить возможности всех участников тендера, т.е. потенциальных конкурентов и убедиться в том, что имеются все возможности для исполнения условий контракта.

В современных условиях с учетом совершенствования проектирования и технологии строительного производства, большое значение для компании имеет не только обеспеченность квалифицированными кадрами, хорошее финансовое положение, но и роль технической оснащенности. Именно отрасли строительству присуще применение множества строительных машин и механизмов, которые позволяют качественно выполнить точные и трудоемкие процессы, повысить производительность труда, а также сократить сроки строительства и себестоимость СМР. Поэтому, роль технической оснащенности строительных компаний для участия в тендере на капитальное строительство имеет большое значение.

В особых условиях тендера (или дополнительных условиях) может быть предусмотрено предоставление перечня имеющейся строительной техники на балансе строительной компании с указанием технических характеристик машин и механизмов. Современные технологии в строительстве диктуют применение более современных механизмов. Поэтому, перед компаниями остро стоит вопрос постоянного обновления парка строительных машин и механизмов, чтобы противостоять мощным международным строительным компаниям. Участие в тендерах и получение положительного результата сводится к минимуму у мелких строительных компаний с маломощным парком строительных машин и механизмов. Иногда и у более крупных строительных компаний возникают трудности не только при участии в тендере, но и при осуществлении производственной деятельности. Этому может способствовать неоптимальная структура парка строительной техники. Так, например, у компании очень высокий удельный вес мощной техники, а потребность в ней не высока. В этом случае, амортизация данной техники будет составлять львиную долю в себестоимости СМР и снижать рентабельность. И, наоборот, отсутствие на балансе исправной высокопроизводительной мощной техники не позволит дать заявку на участие в крупных проектах.

Рост нагрузки на строительную технику вызывает потребность в ремонте и обновлении парка. Падение производительности наблюдается у техники с большим (или истекшим) сроком службы. Так, например, по данным статистических исследований выработка одноковшового экскаватора через десять лет использования на 40...50 % меньше, чем у новой машины, а башенного крана снижается на 25...35 %. В современных условиях остро стоит вопрос ремонта строительной техники, что вызвано с дорогими ремонтными услугами, отсутствием квалифицированных ремонтных кадров и качественных запасных частей. Поэтому, строительные компании с учетом сложного финансового положения, разрабатывают мероприятия по профилактике технического состояния машин и механизмов, план по оптимальному использованию машинного парка, и только в крайних случаях вынуждены обращаться в сервисные центры. Правильная эксплуатация строительной техники также

зависит от обслуживающих ее работников (водителей, крановщиков, бульдозеристов, экскаваторщиков, операторов средств малой механизации).

Помимо техники, которая применяется во многих отраслях, в строительстве очень много специализированной техники. Например, транспортировка панелей, ферм, балок и других железобетонных изделий без специализированных машин может повредить их целостность и снизить качество СМР. Исследования показали, что при перевозке сыпучих материалов на неспециализированных автомобилях потери составляют до 8-10 %.

Строительные компании при подготовке документации для участия в тендере, особое внимание уделяют *плану по механизации проекта*, который может содержать следующие вопросы:

- ✓ расчет плановой потребности в строительных машинах и механизмах, необходимых для выполнения договора подряда (изучаются проекты объекта строительства и проекты производства работ, где приняты основные решения по механизации строительных работ, сведения о мероприятиях по механизации работ);
- ✓ бюджет затрат на эксплуатацию строительных машин и механизмов;
- ✓ определение дополнительной потребности в технике и источников её возмещения.

Для составления данного плана изучается проектно-сметная документация объекта тендера, сроки строительства, расположение объекта и его отдалённость от основной базы компании, оценивается техническое состояние парка механизмов в целом. Все эти показатели влияют на составление бюджета затрат на эксплуатацию строительных машин и механизмов. В условиях постоянной инфляции в экономике государства, которая наблюдается в настоящее время, очень трудно составить бюджет затрат: невозможно отразить точные данные по ценам на запасные части, горюче-смазочные материалы, на работы и услуги по ремонту и техническому обслуживанию и прочее.

Дополнительную потребность в технике определяют путем сопоставления перечня необходимой для строительства техники по проектно-сметной документации и наличия парка исправных строительных машин и механизмов компании. При этом могут возникнуть различные ситуации. Например, в компании есть в наличии исправный кран с определенным вылетом стрелы и грузоподъемностью, а для выполнения работ по проекту необходим более мощный механизм с большей грузоподъемностью и более дальним вылетом стрелы. При изучении документов претендентов на строительство объектов, комиссия может данную ситуацию определить как большой минус участника тендера. Поэтому, должны быть разработаны мероприятия с указанием источника возмещения механизма (например, предоставить *протокол намерений* с лицензированной компанией по аренде строительной техники о том, что стороны договариваются о предоставлении в аренду соответствующую технику на определенный срок на взаимовыгодной основе).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Особенности отраслевого учета. Материалы онлайн форума бухгалтеров, май 2022 г. Buonline24.ru
2. Бехтерева, Е.В. Анализ и оптимизация расходов в составе себестоимости строительной продукции / Современные проблемы науки и образования. 2019. № 6. [Электронный источник] URL: <http://elibrary.ru/item.asp?id=22877744>
3. Яманов, С. Lean-технологии как инструмент повышения производительности труда и сокращения издержек//Экономист.2019. №9. С.85-89.